

Секція Менеджмент	
УДК 005.8:004.056	
Дата першого надходження статті до видання	2026-01-18
Дата прийняття статті до друку після рецензування	2026-02-28
Дата публікації/оприлюднення	2026-02-28

Роль безпекової складової в системі управління командою в ІТ-проектах

Нагірна Оксана Вікторівна,

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львів, Україна
email: oksana.goralko@ukr.net
<http://orcid.org/0000-0002-2369-7117>

Коваль Павло Євгенович,

аспірант кафедри менеджменту та економічної безпеки
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львів, Україна
email: drvel@ukr.net
<http://orcid.org/0009-0009-5581-0047>

Анотація. Мета дослідження полягає у розкритті місця безпеки в системі управління командою проекту у сфері інформаційних технологій, а також у визначенні її ролі у забезпеченні ефективної, стабільної та захищеної командної взаємодії. Об'єктом дослідження є система управління командою проекту у сфері інформаційних технологій у частині організаційних, інформаційних, комунікаційних і поведінкових процесів, пов'язаних із забезпеченням безпеки. Розкрито сутність безпеки як важливої складової системи управління командою проекту у сфері інформаційних технологій. Обґрунтовано, що безпека охоплює не лише захист інформації та технічних ресурсів, а й організаційні процедури, комунікаційний порядок, розподіл повноважень, культуру відповідальності та психологічну стійкість команди. Визначено основні загрози, що впливають на результативність проектної діяльності, зокрема людські помилки, комунікаційні розриви, переважно, технічні вразливості та надмірну залежність від окремих виконавців. Показано, що безпека повинна інтегруватися в усі етапи життєвого циклу проекту, починаючи від формування команди і планування процедур, завершуючи контролем змін, реагуванням на інциденти та передаванням знань після завершення робіт. Доведено, що належне управління безпекою підвищує стійкість команди, покращує якість координації, знижує ризик втрат і сприяє досягненню цілей проекту в умовах динамічного зовнішнього та внутрішнього середовища. Саме керівник проекту повинен поєднати формальні регламенти із зрозумілою щоденною практикою, коли правила безпеки не сприймаються як зайвий тиск, а розуміються як умова стабільної та професійної взаємодії. Відтак, місце безпеки в системі управління командою проекту у сфері інформаційних технологій доцільно розуміти як поєднання процедур, ролей, поведінкових норм, управлінської уваги та організаційної культури, що спільно забезпечують стійкість команди, якість результату і довгострокову надійність проектної діяльності.

Ключові слова: безпека, система управління, команда проекту, проект у сфері інформаційних технологій, управлінські ризики, захист інформації, командна взаємодія

The role of the security component in the team management system in IT projects

Nahirna Oksana

PhD in Economics, Associate Professor
Associate Professor of the Department of Management and Economic Security
Lviv State University of Internal Affairs
Lviv, Ukraine
email: oksana.goralko@ukr.net
<http://orcid.org/0000-0002-2369-7117>

Koval Pavlo

Postgraduate student of the Department of Management and Economic Security
Lviv State University of Internal Affairs
Lviv, Ukraine
email: drvel@ukr.net
<http://orcid.org/0009-0009-5581-0047>

Abstract. The purpose of the study is to reveal the place of security in the project team management system in the field of information technology, as well as to determine its role in ensuring effective, stable and secure team interaction. The object of the study is the project team management system in the field of information technology in terms of organizational, information, communication and behavioral processes related to ensuring security. The essence of security as an important component of the project team management system in the field of information technology is revealed. It is substantiated that security covers not only the protection of information and technical resources, but also organizational procedures, communication procedures, distribution of powers, a culture of responsibility and psychological stability of the team. The main threats that affect the effectiveness of project activities are identified, in particular human errors, communication gaps, overwork, technical vulnerabilities and excessive dependence on individual performers. It is shown that security should be integrated into all stages of the project life cycle, starting from team formation and planning procedures, ending with change control, incident response and knowledge transfer after the work is completed. It is proven that proper security management increases the resilience of the team, improves the quality of coordination, reduces the risk of losses and contributes to the achievement of project goals in a dynamic external and internal environment. It is the project manager who must combine formal regulations with understandable daily practice, when security rules are not perceived as unnecessary pressure, but are understood as a condition for stable and professional interaction. Therefore, the place of security in the project team management system in the field of information technology should be understood as a combination of procedures, roles, behavioral norms, managerial attention and organizational culture, which together ensure the resilience of the team, the quality of the result and the long-term reliability of project activities.

Keywords: security, management system, project team, project in the field of information technology, management risks, information protection, team interaction.

Вступ

Актуальність проблеми. Актуальність теми, постає внаслідок того, що сучасні проекти реалізуються в умовах високої динаміки зовнішнього середовища, постійного оновлення програмних продуктів, розподіленої взаємодії учасників, зростання обсягів даних та посилення залежності результату від стійкості внутрішніх управлінських процесів. При такого роду умовах безпека вже не може розглядатися лише як технічна складова, пов'язана із захистом серверів, доступів або програмного коду, оскільки вона являється комплексною управлінською категорією, що охоплює кадрову, інформаційну, комунікаційну, організаційну та психологічну площину діяльності команди. Саме від рівня безпеки не рідко залежить здатність керівника проекту забезпечити своєчасне виконання завдань, збереження конфіденційної інформації, належний розподіл ролей, попередження внутрішніх конфліктів і мінімізацію ризиків зриву термінів або перевищення бюджету. Разом із цим, у командах проектів у сфері інформаційних технологій значна частина процесів пов'язана з дистанційною роботою, хмарною інфраструктурою, міжфункціональною координацією та швидким обміном даними, що істотно підвищує вразливість не лише технічного, а й людського ресурсу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукове формування підґрунтя для дослідження місця безпеки в системі управління командою проекту у сфері інформаційних технологій спирається на кілька взаємопов'язаних напрямів, серед яких особливе значення мають праці, присвячені психології управлінської команди, командоутворенню, формуванню проектних команд, організації крос-функціональної взаємодії та створенню безпекового середовища [1-10]. До прикладу, Л. М. Карамушка, О. А. Філь [1] зосереджують увагу на психологічному аналізі особливостей діяльності конкурентоздатної управлінської команди. У контексті нашої теми ця праця має важливе значення, оскільки дає можливість розглядати безпеку не лише як технічну або процедурну категорію, а як

результат якісної командної взаємодії, що базується на довірі, узгодженості дій, спільних цінностях і здатності до колективного прийняття рішень. Саме психологічна стійкість, відповідальність учасників команди, готовність до конструктивної взаємодії та вміння діяти узгоджено в умовах напруження або невизначеності формують передумови для безпечного внутрішнього середовища. Відтак, положення, запропоновані Л. М. Карамушкою, О. А. Філь [1], є важливими для розуміння того, що безпека команди проєкту у сфері інформаційних технологій значною мірою залежить від психологічної зрілості її учасників і якості внутрішньої організаційної культури. О. О. Долженков, О. О. Саклюк [2] розглядають командування як метод управління колективом у закладі освіти. Хоча предмет їхнього аналізу стосується освітнього середовища, цінність цієї праці для нашого дослідження полягає в акценті на самому процесі командування як управлінському інструменті. О. І. Продіус [3] безпосередньо звертається до проблематики формування та управління командою проєкту, що робить цю працю однією з найбільш наближених до теми нашої статті. А. С. Філатов [4] досліджує особливості формування крос-функціональних команд для управління інноваційними проєктами.

Виділення невирішеної частини проблеми. Попри наявність наукових праць, присвячених психологічним особливостям управлінських команд, командуванню, формуванню проєктних і крос-функціональних команд, а також створенню безпечного середовища, у науковій літературі недостатньо цілісно розкрито саме місце безпеки в системі управління командою проєкту у сфері інформаційних технологій. Наявні дослідження переважно зосереджуються або на загальних питаннях командної взаємодії, або на окремих аспектах безпеки, не поєднуючи їх у межах єдиного управлінського бачення. Недостатньо опрацьованим залишається питання того, яким чином безпека інтегрується у процес розподілу ролей, організації комунікації, координації дій, попередження конфліктів, зниження впливу людського чинника та підтримання стійкості командної роботи в проєктах у сфері інформаційних технологій.

Мета статті. Мета дослідження полягає у розкритті місця безпеки в системі управління командою проєкту у сфері інформаційних технологій, а також у визначенні її ролі у забезпеченні ефективної, стабільної та захищеної командної взаємодії. Об'єктом дослідження є система управління командою проєкту у сфері інформаційних технологій у частині організаційних, інформаційних, комунікаційних і поведінкових процесів, пов'язаних із забезпеченням безпеки.

Наукова новизна. Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні теоретичних підходів до розуміння безпеки як інтегрованої управлінської складової в системі управління командою проєкту у сфері інформаційних технологій. На відміну від підходів, у яких безпека розглядається переважно як технічний або захисний напрям, у дослідженні обґрунтовано її системне значення для забезпечення керованості, організаційної стійкості, узгодженості командної взаємодії та результативності проєктної діяльності.

Практичне значення. Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх використання для вдосконалення системи управління командами проєктів у сфері інформаційних технологій. Сформульовані положення можуть бути покладені в основу розроблення внутрішніх підходів до організації безпечного командного середовища, розподілу ролей і повноважень, регламентації комунікацій, попередження конфліктів, мінімізації впливу людського чинника та підвищення стійкості проєктної діяльності до внутрішніх і зовнішніх загроз.

Методологія

Методи дослідження. У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи. Метод теоретичного узагальнення застосовано для систематизації наукових підходів до визначення місця безпеки в системі управління командою проєкту у сфері інформаційних технологій, а також для розкриття її сутності як важливої управлінської складової. Методи аналізу і синтезу використано для виявлення взаємозв'язку між безпекою, командною взаємодією, розподілом ролей, комунікаційними процесами та результативністю реалізації проєкту.

Джерела даних. Інформаційну базу дослідження становлять наукові публікації вітчизняних авторів, присвячені психологічним особливостям діяльності управлінських команд, питанням командоутворення, формуванню та управлінню командою проєкту, особливостям крос-функціональної взаємодії в інноваційних проєктах, а також формуванню безпекового середовища шляхом мінімізації негативного впливу загроз у соціально-економічних системах.

Інструменти аналізу. Для обробки та інтерпретації матеріалу використано інструменти аналітичного узагальнення, структуризації та логічного групування інформації. Зокрема, застосовано табличний метод для представлення результатів дослідження у вигляді систематизованих характеристик сутності безпеки в системі управління командою проєкту у сфері інформаційних технологій, її основних функцій, типових загроз, управлінських наслідків, а також напрямів інтеграції безпекових підходів у процес командної взаємодії.

Обмеження дослідження. Обмеження дослідження пов'язані з переважним використанням теоретичних і науково узагальнених джерел, що відображають різні підходи до трактування сутності команди, командоутворення, проєктного управління та безпекового середовища. Частина висновків має узагальнюючий характер і залежить від специфіки наукових позицій окремих авторів, що може впливати на варіативність інтерпретації місця безпеки в системі управління командою проєкту у сфері інформаційних технологій.

Результати

Управління командою проєкту у сфері інформаційних технологій не може розглядатися окремо від категорії безпеки, оскільки саме безпека формує підґрунтя для стабільної взаємодії людей, ресурсів, даних і рішень. У межах такого проєкту безпека являється не лише технічною умовою захисту програмного продукту, а ширшою управлінською складовою, яка охоплює збереження інформації, стійкість організаційних процедур, передбачуваність поведінки учасників команди, захист ділової репутації та здатність проєкту зберігати працездатність навіть за наявності збоїв, конфліктів або зовнішнього тиску. Саме тому місце безпеки в системі управління командою є центральним, адже вона пронизує всі управлінські функції, починаючи від планування складу команди і розподілу доступів, завершуючи контролем змін, оцінюванням результатів та передаванням знань після завершення робіт. Разом із цим безпека безпосередньо впливає на якість внутрішнього середовища команди, тому що від неї залежить, наскільки відкрито учасники можуть комунікувати, наскільки відповідально вони працюють з документацією, наскільки чітко розуміють межі своїх повноважень і наскільки швидко керівник проєкту спроможний виявити ризики та зупинити їх поширення (табл.1).

Таблиця 1

Місце безпеки в системі управління командою проєкту у сфері інформаційних технологій

Складова управління	Як у ній проявляється безпека	Чому це критично для команди
Формування команди	Безпека починається вже на етапі добору учасників, коли оцінюється не лише професійна компетентність, а й добросесність, здатність дотримуватися правил доступу до інформації, уважність до конфіденційних даних, готовність працювати в умовах регламенту та відповідальність за спільний результат	Якщо до команди потрапляють працівники без належної дисципліни або без розуміння наслідків витоку інформації, ризик виникнення інцидентів суттєво зростає ще до початку активної фази проєкту
Розподіл ролей і повноважень	Безпека вимагає чіткого розмежування прав доступу, зон відповідальності та порядку ухвалення рішень. Кожен учасник повинен розуміти, до яких ресурсів він має доступ, які дії може виконувати самостійно, а які потребують погодження	Нечіткість повноважень не рідко призводить до дублювання дій, помилкового втручання в робочі середовища, втрати контролю над змінами та конфліктів усередині команди
Комунікація	Захищена комунікація охоплює не лише вибір каналів зв'язку, а й правила поширення інформації, фіксацію рішень, захист робочого листування, порядок обговорення вразливостей та обмеження	Коли комунікація не контрольована, у команді швидко виникають інформаційні розриви, витоки, чутки, непорозуміння щодо задач і

	щодо передачі службових матеріалів третім особам	втрачається єдина управлінська позиція
Контроль виконання робіт	У безпечному управлінні контроль означає спостереження за дотриманням регламентів, перевірку змін у коді, аудит доступів, фіксацію інцидентів та аналіз відхилень від затверджених процедур	Завдяки такому підходу керівник проєкту не лише бачить, що зроблено, а й розуміє, чи не створюють поточні дії прихованих загроз для продукту, даних або команди
Передавання результатів і завершення проєкту	Безпека завершується не в момент здачі продукту, а в момент коректного закриття доступів, передавання документації, збереження знань, архівації матеріалів та усунення залишкових ризиків	Якщо завершальна стадія не керована, небезпека може зберігатися після формального закриття проєкту, що створює довгострокові організаційні та репутаційні втрати

Сформовано авторами

Управлінська цінність безпеки особливо чітко проявляється через систему загроз, з якими стикається команда проєкту у сфері інформаційних технологій. Такі загрози мають не лише зовнішнє, а й внутрішнє походження. До зовнішніх належать кібератаки, тиск з боку конкурентів, нестабільність цифрової інфраструктури, зміни у вимогах замовника, правові обмеження та залежність від сторонніх сервісів. До внутрішніх варто віднести помилки співробітників, несанкціоноване копіювання даних, конфлікти між учасниками, перевтому, нечітке документування, надмірну концентрацію знань в одній особі та несвоєчасне реагування на інциденти. Водночас найбільша небезпека не рідко полягає в тому, що окремі слабкі місця накопичуються непомітно, а згодом створюють ланцюгову реакцію, коли технічна помилка перетворюється на управлінську кризу, а управлінська недбалість породжує втрату даних, порушення строків і падіння довіри всередині команди (табл.2).

Таблиця 2

Основні загрози для команди проєкту у сфері інформаційних технологій та їх управлінські наслідки

Джерело загрози	Як вона виникає	Наслідки для проєкту і команди
Людські помилки	Працівник може випадково видалити дані, передати файл не тій особі, використати слабкий пароль, внести некоректні зміни до коду або не зафіксувати важливе рішення в документації	Наслідком стають втрата часу, потреба в переробці, плутанина в завданнях, зниження довіри, а в окремих випадках і серйозні витоки інформації або зупинка процесів
Надмірна залежність від окремих фахівців	Коли критичні знання про систему, архітектуру, доступи або специфіку клієнта зосереджені в одній чи двох осіб, команда втрачає стійкість до відпусток, звільнень або конфліктів	Проєкт постає вразливим до зупинки, сповільнення, втрати керованості та ускладнення передачі завдань між учасниками
Комунікаційні розриви	Частина рішень може обговорюватися усно, у приватних повідомленнях або без належної фіксації, через що команда працює на основі різних версій інформації	Виникають суперечності у трактуванні задач, помилки у пріоритетах, затримки погоджень, взаємні звинувачення та нервово внутрішнє середовище
Технічні вразливості	Неналежно налаштовані сервіси, незахищені інтеграції, відсутність резервних копій, прострочені оновлення та неконтрольований доступ до середовищ створюють поле для інцидентів	Такі проблеми можуть спричинити компрометацію даних, недоступність сервісу, репутаційні втрати перед замовником та додаткові витрати на відновлення
Психологічне виснаження	Хронічні перевантаження, нічні релізи, постійний тиск дедлайнів і невизначеність ролей знижують уважність та відповідальність учасників	Команда починає припускати помилок, зростає дратівливість, загострюються конфлікти, падає мотивація та зменшується якість рішень

Сформовано авторами

Безпека як складова системи управління командою проєкту у сфері інформаційних технологій повинна бути інтегрована в увесь життєвий цикл проєкту, а не додаватися епізодично після появи проблеми. На етапі ініціації вона пов'язана з оцінюванням контексту, чутливості даних, вимог замовника та базових ризиків. На етапі планування вона набуває форми політик доступу, правил

комунікації, порядку зберігання даних, процедури внесення змін, сценаріїв реагування на інциденти та узгодження відповідальності між учасниками. У фазі виконання безпека стає щоденною практикою, що проявляється через рев'ю коду, контроль версій, перевірку дій користувачів, обмеження доступів, захист робочих каналів і належне ведення документації. У фазі моніторингу вона дозволяє своєчасно виявляти відхилення, аналізувати інциденти, коригувати регламенти та не допускати повторення помилок. Після завершення проєкту безпека продовжує мати значення через коректне закриття облікових записів, передавання знань, аудит слідів діяльності, збереження архівів і оцінювання уроків, отриманих командою (рис.1).

Рис.1. Інтеграція безпеки в життєвий цикл управління командою проєкту у сфері інформаційних технологій

Сформовано авторами

Таким чином, успішність проєкту у сфері інформаційних технологій оцінюється вже не лише за параметрами строків, вартості та якості кінцевого продукту, а й за здатністю команди працювати в безпечному внутрішньому середовищі, де збережені дані, чітко визначені зони відповідальності, захищені комунікаційні канали та сформована культура відповідального ставлення до ризиків. Таким чином, безпека відображає рівень зрілості всієї системи управління командою, оскільки наявність продуманих процедур доступу, реагування на інциденти, контролю змін, перевірки дій учасників і захисту знань команди надає змогу уникати не лише прямих втрат, а й репутаційних, правових та організаційних ускладнень. Водночас особливого значення тема набуває через посилення ролі людського чинника, адже навіть високий рівень технічного захисту не гарантує стійкості проєкту за відсутності довіри в команді, чіткої координації, етичних норм взаємодії та готовності працівників дотримуватися правил безпечної роботи.

Обговорення

Отримані результати дослідження підтверджують, що безпека займає вагомe місце в системі управління командою проєкту у сфері інформаційних технологій, оскільки саме через неї забезпечується не лише захист інформаційних ресурсів, а й стійкість внутрішньої організації команди, чіткість розподілу повноважень, узгодженість дій, належна комунікація та здатність своєчасно реагувати на загрози. Узагальнення наукових підходів і систематизація теоретичних положень дали підстави стверджувати, що результативність управління командою безпосередньо залежить від того, наскільки повно сформовано безпечне внутрішнє середовище, у межах якого учасники можуть ефективно взаємодіяти, виконувати завдання, дотримуватися правил доступу до даних та підтримувати стабільний темп реалізації проєкту. У ході дослідження встановлено, що безпека не обмежується технічним або контрольним призначенням, а постає як інтегрована складова управлінського процесу, яка поєднує профілактику загроз, координацію дій, зниження рівня конфліктності, підтримання дисципліни, захист знань команди та формування організаційної довіри.

Новизна одержаних результатів полягає в тому, що безпеку розглянуто не як ізольовану технічну функцію, а як наскрізну управлінську складову, вбудовану в кожен елемент системи управління командою ІТ-проєкту – від добору учасників і розподілу повноважень до комунікаційного порядку, контролю змін та передавання знань після завершення робіт. На відміну від наявних досліджень, які зосереджуються переважно на окремих аспектах – психологічній сумісності команди, технічному захисті інформації чи процедурах ризик-менеджменту, – у статті запропоновано цілісне бачення, що поєднує організаційний, інформаційний, комунікаційний і поведінковий виміри безпеки в єдину систему координат проєктного управління. Практичне значення результатів визначається можливістю їх використання для побудови внутрішніх регламентів безпечного командного середовища в ІТ-проєктах: зокрема, систематизовані в дослідженні характеристики загроз та їхніх управлінських наслідків можуть слугувати основою для розроблення чек-листів безпеки на кожному етапі життєвого циклу проєкту, формування політик доступу й комунікації, а також для підвищення організаційної стійкості команди через усвідомлений розподіл ролей і зниження залежності від окремих виконавців.

Висновки

Таким чином, безпека в системі управління командою проєкту у сфері інформаційних технологій являється не другорядною технічною умовою, а однією з ключових управлінських складових, що забезпечує стабільність робочих процесів, захист інформації, чіткість розподілу повноважень, зниження впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, а також підтримання довіри, дисципліни та результативності командної взаємодії, тому її інтеграція в усі етапи проєктної діяльності надає можливість досягати цілей проєкту з вищим рівнем керованості, надійності та організаційної стійкості.

Список використаних джерел

1. Карамушка Л.М, Філь О.А. Психологічний аналіз особливостей діяльності конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації. Актуальні проблеми психології. Том 1. Організаційна психологія. *Економічна психологія. Соціальна психологія: зб. наукових праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України*. 2005. Частина 16. С. 28-42
2. Долженков О.О., Саклюк О.О. Командоутворення як метод управління колективом у закладі освіти. *Інноваційна педагогіка*. 2019. Випуск 10. Том 2. С. 171-176
3. Продіус О. І. Формування та управління командою проєкту. *Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка*. 2016. Т. 21, Вип. 10. С. 51–55
4. Філатов А. С. Особливості формування крос-функціональних команд для управління інноваційними проєктами. *Управління проєктами та розвиток виробництва*. 2010. № 3. С. 75–85

5. Рамський, А., Гонтар, З., Казак, О., Подзігун, С., & Наумчук, К. Формування безпечного середовища шляхом мінімізації негативного впливу загроз у соціально-економічній системі. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 3(50), 2023, 256–264
6. Копитко М.І., Ткачук Д.В. Вплив факторів зовнішнього середовища на формування системи управління бізнес-стійкістю підприємств. *Вчені записки Університету «КРОК»*, 2024. №1 (73). С. 132-138
7. Зибарева О.В., Кравчук І.П. Формування механізму мережевої економіки на підприємствах: монографія. Чернівці: Технодрук, 2020. 276 с.
8. Зибарева О.В. Управління ризиками бізнес-проектів в умовах цифровізації. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*, 2023, (10). <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-10-04-09>
9. Штангрет А., Силкін О., Шляхетко В. Трудова міграція як зовнішня загроза для кадрової безпеки підприємства. № 10(38), 2024. *Наукові інновації та передові технології*. С. 190-201. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10\(38\)-190-20](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10(38)-190-20)
10. Штангрет А., Силкін О. Безпечні аспекти управління персоналом в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища. № 9(Вип.37), 2024. *Наукові інновації та передові технології*. С. 227-237. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9\(37\)-227-237](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9(37)-227-237)

References

1. Karamushka, L.M. and Fil, O.A. (2005), “Psykhologichnyi analiz osoblyvostei diialnosti konkurentozdatnoi upravlinskoï komandy osvithoi orhanizatsii” [Psychological analysis of the peculiarities of the activity of a competitive management team of an educational organization], *Aktualni problemy psykhologii*. Tom 1. Orhanizatsiina psykhologiiia. Ekonomichna psykhologiiia. Sotsialna psykhologiiia. *Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykhologii im. H. S. Kostiuka APN Ukrainy*, Part 16, pp. 28–42.
2. Dolzhenkov, O.O. and Sakliuk, O.O. (2019), “Komandoutvorennia yak metod upravlinnia kolektyvom u zakladi osvity” [Team building as a method of managing a staff in an educational institution], *Innovatsiina pedahohika*, Issue 10, Vol. 2, pp. 171–176.
3. Prodius, O.I. (2016), “Formuvannia ta upravlinnia komandoiu proektu” [Formation and management of the project team], *Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriiia Ekonomika*, Vol. 21, Issue 10, pp. 51–55.
4. Filatov, A.S. (2010), “Osoblyvosti formuvannia kros-funktsionalnykh komand dlia upravlinnia innovatsiinymy proektamy” [Peculiarities of the formation of cross-functional teams for innovative project management], *Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva*, No. 3, pp. 75–85.
5. Ramskyi, A., Hontar, Z., Kazak, O., Podzihun, S. and Naumchuk, K. (2023), “Formuvannia bezpekovooho seredovyscha shliakhom minimizatsii nehatyvnoho vplyvu zahroz u sotsialno-ekonomichnii systemi” [Formation of a security environment by minimizing the negative impact of threats in the socio-economic system], *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, No. 3(50), pp. 256–264.
6. Kopytko, M.I. and Tkachuk, D.V. (2024), “Vplyv faktoriv zovnishnoho seredovyscha na formuvannia systemy upravlinnia biznes-stiikistiu pidpriemstv” [The influence of external environment factors on the formation of the enterprise business resilience management system], *Vcheni zapysky Universytetu “KROK”*, No. 1(73), pp. 132–138.
7. Zybareva, O.V. and Kravchuk, I.P. (2020), *Formuvannia mekhanizmu merezhevoi ekonomiky na pidpriemstvakh* [Formation of the mechanism of the network economy at enterprises], monohrafiia, Tekhnodruk, Chernivtsi, 276 p.
8. Zybareva, O.V. (2023), “Upravlinnia ryzykamy biznes-proiektiv v umovakh tsyfrovizatsii” [Risk management of business projects in the conditions of digitalization], *Problemy suchasnykh*

transformatsii. Serii ekonomika ta upravlinnia, No. 10, available at: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-10-04-09>

9. Shtanhret, A., Sylkin, O. and Shliakhetko, V. (2024), “Trudova mihratsiia yak zovnishnia zahroza dlia kadrovoi bezpeky pidpriemstva” [Labour migration as an external threat to enterprise personnel security], *Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnologii*, No. 10(38), pp. 190–201, available at: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10\(38\)-190-20](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10(38)-190-20)
10. Shtanhret, A. and Sylkin, O. (2024), “Bezpekovi aspekty upravlinnia personalom v umovakh hiperdynamichnoho zovnishnoho seredovyshcha” [Security aspects of personnel management in a hyperdynamic external environment], *Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnologii*, No. 9(37), pp. 227–237, available at: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9\(37\)-227-237](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9(37)-227-237)